

Reporte de Caso

Bacterial colonization in the context of Chronical Care

Colonización Bacteriana y Cuidados Crónicos

M. Terán. 1, K. Torres. 2

1. Servicio de Geriatría, Hospital Especializado San Juan de Dios, Quito.

2. Vigilancia Epidemiológica, Hospital Especializado San Juan de Dios, Quito.

Keywords

Bacterial;
 Colonization;
 Institutionalized;
 Chronic care

Abstract Bacterial colonization is a pervasive problem for inpatient health institutions, at the chronic care level they are catalyst for the development of antimicrobial resistance. The irrational use of antibiotics is an important factor in the apparition of multi-resistant microorganisms, and the growing number of cases of colonized patients. In order to properly initiate control strategies and institutional prevention schemes, a deep understanding of the determinant factors for bacterial colonization is necessary, for this reason the reporting of relevant cases in daily practice is vital as it may help to guide the clinical decision making and improve our understanding of the factor associated with this phenomenon.

In this report the case of a 70-year-old patient with multiple pathological states, severely impaired cognition, and total dependency will be presented, with special interest on the clinical approach taken for this type of patient, and how multilevel prevention strategies help reduce the risk for novel or further bacterial colonization.

INTRODUCCIÓN

El uso innecesario de antibióticos es una amenaza ampliamente reconocida para la salud debido a que, concomitantemente se desarrolla un rápido crecimiento de la resistencia a los antibióticos (Ventola, 2015).

Un estudio en Europa analizó, qué factores pudieran motivar el uso irracional de antibióticos y se encontró que existen factores relacionados con el usuario y el prescriptor. Entre los impulsores de uso irracional de antibióticos por parte de los pacientes, se encuentran la falta de conocimiento, escasa conciencia de uso, fácil acceso a antibióticos sin prescripción y por ende la automedicación que predisponen a resistencias en la comunidad y la vez mayor riesgo de resistencias intrahospitalarias (Machowska & Lundborg, 2018). En tanto que en los galenos influyó el conocimiento, actitud y percepción con respecto al uso y la resistencia de los antibióticos; bien sea por una escasa educación en los proveedores de atención o por influencia de las casas farmacéuticas; también menciona que la demora en el diagnóstico y la insuficiente disponibilidad de pruebas incide en la prescripción y que incluso la relación médico paciente incide en una prescripción inadecuada. Un estudio en Reino Unido demostró que los médicos recetaron antibióticos para mantener una buena relación médico-paciente (Butler et al., 1998) (Machowska & Lundborg, 2018).

Ahora bien, la resistencia a los antibióticos se ha atribuido al excesivo e inadecuado uso de estos fármacos (Michael et al., 2014) pero, también debe considerarse otros aspectos como la prescripción incorrecta, ya que la elección del agente o la duración de la terapia con antibióticos ha sido incorrecta entre el 30% al 50% de casos estudiados (Center for Disease Control and Prevention, 2015). Estas resistencias son comunes en el ambiente hospitalario, pero

también se relaciona con el tipo de paciente, más si se trata de pacientes altamente vulnerables; del amplio uso de procedimientos invasivos y sobre todo del alto consumo de antibióticos (Golkar et al., 2014); esto implica que las instituciones desarrollen estrategias que minimicen los riesgos para el desarrollo de resistencias, esto en contexto de que para la salud pública la aparición de organismos multirresistentes (MDRO) es un problema importante (Infectious Diseases Society of America et al., 2011); esta realidad no dista de la situación de las unidades de larga estancia y hogares de ancianos.

Las instituciones de cuidados crónicos para personas mayores enfrentan mayor riesgo de infecciones por organismos multirresistentes; pues se han encontrado que, factores de riesgo, como el sexo masculino, las heridas crónicas, el uso de dispositivos médicos y el uso previo de antibióticos incrementan la posibilidad de adquirirlas (Rodríguez-Villodres et al., 2021). En general, los adultos mayores institucionalizados suelen tener mayor riesgo de presentar infecciones a nivel de piel, tejidos blandos, vías respiratorias, urinarias y gastroenteritis (Stepan et al., 2018); estudios indican que las mujeres institucionalizadas con incontinencia urinaria alcanzan una prevalencia de bacteriuria asintomática (BA) de hasta el 80%; en cuanto que en las mujeres que además están colonizadas, la bacteriuria asintomática ocurrió en casi el 40% durante la valoración inicial y en el 30% a largo de 3 meses; el patógeno más frecuente fue *Escherichia coli*. En las mujeres frágiles, incontinentes y con demencia las tasas BA aumentaron drásticamente y principalmente a largo plazo (Biggel et al., 2019). Estos datos son de gran importancia al tomar decisiones clínicas, ya que la relevancia de un cultivo podría devaluarse como criterio diagnóstico.

Una de las principales causas de infecciones asociadas a antibióticos en entornos sanitarios que afectan principalmente a ancianos es el *Clostridium difficile*, que, aunque no es un MDRO ha mostrado un incremento en su prevalencia como respuesta al uso inadecuado de antibióticos (Rodríguez et al., 2014).

Debe considerarse que no todo contacto bacteriano resulta en una infección, ya que los pacientes pueden quedar colonizados asintómicamente, que aunque no afecte su condición clínica, si aumenta el riesgo de infección y transmisión de patógenos; a consecuencia de esto, varias instituciones han iniciado la vigilancia activa, pero, en espacios que no cuentan con departamentos de investigación, los datos suelen ser incompletos, dificultando el análisis epidemiológico (Ong et al., 2020) y el desarrollo de estrategias de prevención.

El propósito de este caso es revisar la evidencia actual sobre la prevalencia y los factores de riesgo de colonización en ancianos residentes en establecimientos de cuidado crónico y larga estancia y que tras su análisis se facilite la toma de decisiones terapéuticas y racionalización en la administración de antibióticos, evitando así el riesgo de colonización por MDRO.

Información del Paciente

Hallazgos clínicos

Se trata de un varón mestizo de 77 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 insulino dependiente, previamente tratado con ARA e insulina NPH; mantuvo seguimiento continuo en reumatología y hematología por Lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido (SAF), en tratamiento con hidroxiclороquina y warfarina por el riesgo trombótico y en seguimiento ambulatorio por hematología.

En el 2020, el paciente presentó un Evento cerebrovascular isquémico a nivel de arteria cerebral media izquierda, ingresó a Unidad de cuidados intensivos para manejo neuro crítico, con requerimiento de colocación de traqueotomo y gastrostomo como parte del soporte terapéutico. Durante su estancia en la UCI se identificó *Pseudomonas aeruginosa* en secreción traqueal, recibió tratamiento antibiótico cultivo dirigido superando el proceso infeccioso clínicamente.

Al cumplir 40 días de estancia en cuidados críticos y tras superar cuadro agudo se indicó el alta; sin embargo, la condición del paciente al egreso evidencia secuela neurológica y funcional con dependencia funcional total, hemiplejia braquio-crural izquierda, dismovilidad larvada ETADI 5B, sarcopenia y disfagia severa con compromiso del estado nutricional. Egresó de la unidad para recibir cuidados crónicos con el objetivo de procurar rehabilitación funcional en dependencia de sus limitantes físicos y seguimiento de comorbilidades.

Cronología

Ingresa a la Unidad de Cuidados Crónicos Geriátricos, donde como parte del protocolo de recepción de pacientes de Cuidados intensivos, se realizó pancultivo. Tres días posterior a su ingreso se evidencia incremento de secreciones traqueales, con cambio de coloración, tos con movilización de secreciones verdosas, en cuanto a los signos vitales se documenta frecuencia cardiaca dentro de parámetros normales, frecuencia respiratoria con tendencia a la taquipnea sin distrés respiratorio y saturación de 87% con Fio2 de 21%. Con relación a paraclínicos se encuentra elevación de marcadores inflamatorios con leucocitosis, neutrofilia y PCR y procalcitonina elevado; el resto de los parámetros metabólicos dentro de parámetros normales. Se inició tratamiento antibiótico empírico a base de ceftriaxona y claritromicina

Al sexto día de hospitalización se obtiene resultados de Cultivo de secreción traqueal, en el que se aisló *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* y *Proteus mirabilis* productor de BLEE; al tiempo de recibir el antibiograma, se rota tratamiento según la concentración inhibitoria mínima a carbapenémico para culminar esquema. Una vez terminado el ciclo antibiótico se realizó cultivo de secreción traqueal de control, en el que se evidenció persistencia de *Pseudomonas aeruginosa*, sensible a imipenem; en esa ocasión no se inició tratamiento antibiótico pues el paciente se encontraba clínicamente estable y sin signos de respuesta inflamatoria; no obstante, se indicó aislamiento de contacto para evitar transmisión cruzada.

Hacia los 30 días de estancia se realiza un cultivo subsecuente en el que se encuentra *Pseudomonas Aeruginosa* y *Proteus Mirabilis* productor de BLEE. Considerando que no presentó clínica ni paraclínicos que justifiquen el inicio de tratamiento, se mantuvo en aislamiento y medidas de bioseguridad de base.

A los 60 días se repite cultivo de la secreción traqueal, en el que persiste *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* y *Proteus mirabilis* productor de BLEE cuyo antibiograma arrojó una concentración mínima inhibitoria >4 para todos los antibióticos probados. Los cultivos subsecuentes mostraron resultados similares incluso hasta el alta hospitalaria a los 180 días.

Tabla 1. Gérmenes identificados en cultivos por días de estancia

GERMEN AISLADO	DÍAS DE ESTANCIA							
	3	15	30	60	90	120	150	180
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Staphylococcus aureus</i>	+			+				
<i>Proteus mirabilis</i> productor de BLEE	+		+	+				+
<i>Escherichia Coli</i> Productora de BLEE							+	+

Como se observa en la Tabla 1, los gérmenes identificados en los cultivos de secreción traqueal persistieron en la misma condición y pese a que no se administró tratamiento antibiótico, el paciente no presentó clínica que lo justifique.

Evaluación diagnóstica e intervención terapéutica

Como parte del plan terapéutico se inició manejo interdisciplinario para abordaje de esfera funcional, pese al bajo potencial de recuperación, se procuró ganancia funcional a fin de evitar mayor secuela física. Considerando que, se abordó un paciente cuya rehabilitación fue limitada, se brindó terapia en modalidad de cuidado crónico en paciente pluripatológico dependiente. Como parte de la normativa de bioseguridad se mantuvo el aislamiento en habitación individual hasta el alta. No requirió administración de esquema antibiótico ya que tras el cuadro presentado a su ingreso más el abordaje conjunto de mantenimiento de terapia respiratoria, de lenguaje y deglución se logró mantener control de secreciones, disminución de riesgo de neumonía por aspiración e infecciones subsecuentes. A los 150 días de ingreso se llevó a cabo el retiro efectivo de traqueostomo, tras un ciclo de 10 sesiones de terapia respiratoria se planificó el alta para cuidado domiciliario.

DISCUSIÓN

Los centros hospitalarios de larga estancia o cuidados geriátricos crónicos constituyen un espacio crítico ya que, el movimiento de pacientes de forma bidireccional conlleva a incrementar la posibilidad de transmisión de bacterias intrahospitalarias multirresistentes; a esto se suma la gestión sanitaria de estos centros ya que hace que esta población tenga un riesgo particularmente alto de resistencia a los antibióticos.

Ahora bien; los factores que, según la literatura, predisponen a este riesgo son: la edad, el diagnóstico de demencia y dependencia; estos son directamente proporcionales al riesgo (Lim et al., 2014); otros factores han sido confirmados en varios estudios multivariantes como el sexo masculino, la presencia de heridas crónicas (úlceras por presión), uso de dispositivos médicos (dispositivos permanentes o invasivos, catéteres urinarios y tubos gastrointestinales (tubos de alimentación o gastrostomía enteral percutánea) (March et al., 2010), uso previo de antibióticos; la diabetes y el cáncer han mostrado resultados controvertidos y finalmente las hospitalizaciones previas en las que aún se estudia si el riesgo incrementa con los días de estancia (Rodríguez-Villodres et al., 2021).

También se han visto otros factores que aunque son parte de cuidados básicos, son relevantes como estrategia para prevenir colonizaciones; un ejemplo es la limpieza bucal; estudios indican que la colonización por patógenos respiratorios en lengua es un factor de riesgo para el desarrollo de neumonía y por ende las medidas de higiene bucal para eliminar la biopelícula y el cálculo de la lengua, pueden reducir el desarrollo de neumonía (Hong et al., 2018); también se ha observado que el biofilm de las prótesis dentales de ancianos institucionalizados están asociadas con la presencia de *Streptococcus* sp. y *Candida* sp. en saliva (Montenegro et al., 2020).

Otro factor influyente en la prescripción adecuada de antibióticos es el conocimiento y habilidades de comunicación que el personal de atención directa transmite al cuerpo médico respecto a la presencia o ausencia de sintomatología; considerando que la clínica es esencial al decidir el inicio de un ciclo antibiótico (Arnold et al., 2020). La información de personal sanitario con conocimientos limitados sobre la enfermedad y deficiente razonamiento clínico, incluyen descripciones vagas que llevan a una sospecha inadecuada.

Con respecto a los microorganismos aislados en centros de larga estancia, se evidencia que la *Escherichia Coli* BLEE encabeza la lista, seguido de *Staphylococcus Aureus* meticilino resistente; en la Figura 1 se muestran los organismos multirresistentes más prevalentes según la revisión de Rodríguez-Villodres y colaboradores.

El riesgo de un incremento de microorganismos multirresistentes a largo plazo, demuestra la importancia de diseñar estrategias óptimas para reducir la propagación de MDRO y mejorar la calidad de vida de los pacientes de unidades de cuidados crónicos (March et al., 2010); para esto la gestión científica juega un papel importante que a través de la capacitación y control de procesos puede promover el uso racional de antibióticos, lo que a su vez reduce el gasto innecesario de medicamentos antibióticos y ralentizar el desarrollo de la resistencia (Yang et al., 2019).

Como parte de las recomendaciones que la literatura expone, se consideran tres pilares en los que debe enfocarse las estrategias de prevención:

1. Entrenamiento del personal sanitario: a través del cual se promueva el uso racional de antibióticos acorde a la patología, la diferenciación de una patología infecciosa aguda versus la presencia de colonización; aplicación estricta de criterios clínicos que conjuntamente con criterios de laboratorio justifiquen el inicio de un tratamiento antibiótico, la prescripción pertinente en cuanto a dosis, frecuencia y tiempo correctos optimizando aún más la condición de prescripción para mejorar el nivel de tratamiento farmacológico; inculcar la toma de decisiones inteligentes y estandarizada, siempre en contexto de la literatura actualizada.

2. Procedimientos y uso de dispositivos médicos seguros: la asepsia y antisepsia es fundamental que, aunque básica y de conocimiento común, no se practica con la rigurosidad que amerita, el personal sanitario debe intensificar estas medidas. El cuidado de heridas y procedimientos requiere un control de calidad estricto para evitar la transmisión cruzada, el riesgo de colonización y resistencias bacterianas. Entre los procedimientos seguros se encuentran el cumplimiento preciso de los aislamientos en los casos que así lo ameriten; ya que, pese a que la colonización no origine infecciones al hospedador, si confiere un riesgo para terceros.

3. Programas de gestión sanitaria con enfoque en optimización farmacológica a través de comités de farmacovigilancia con preparación en control de antibióticos; soporte estadístico que contenga los datos actualizados de la epidemiología de los microorganismos institucionales y de los que pudieren ser movilizados desde otros centros sanitarios y finalmente una estructura de procesos seguros que minimicen el riesgo de transmisión de paciente-paciente o paciente- personal.

Figura 1. Prevalencia de organismos multirresistentes en centros de atención a largo plazo

Figura 2. Prevalencia de organismos multirresistentes antes y después del 2015

Adaptado de: Prevalence and Risk Factors for Multidrug-Resistant Organisms Colonization in Long-Term Care Facilities Around the World: A Review. 2021

CONCLUSIONES

Si bien es cierto, urgen más investigaciones sobre la epidemiología de la colonización, principalmente por microorganismos multirresistentes (MDRO) en unidades de larga estancia y cuidados crónicos para analizar con mayor detalle los factores de riesgo predisponentes. Pero además hace falta precisar criterios estándar que permitan calificar el riesgo en el usuario; criterios que estarían sujetos por ejemplo al nivel de demencia o dependencia, comorbilidades o dispositivos médicos y que, después de todo permitan determinar qué pacientes son de alto o bajo riesgo de colonización por MDRO en función de una puntuación estándar. Finalmente, una decisión terapéutica inteligente debe considerar integralmente al paciente, centrándose en el uso preciso y pertinente de antibióticos.

Referencias

- Arnold, S. H., Olesen, J. A., Jensen, J. N., Bjerrum, L., Holm, A., & Kousgaard, M. B. (2020, Jun 25). Development of a Tailored, Complex Intervention for Clinical Reflection and Communication about Suspected Urinary Tract Infections in Nursing Home Residents. *Antibiotics* (Basel), 9(6), 360. 10.3390/antibiotics9060360
- Biggel, M., Heytens, S., Latour, K., Bruyndonckx, R., Goossens, H., & Moons, P. (2019). Asymptomatic bacteriuria in older adults: the most fragile women are prone to long-term colonization. *BMC Geriatr.*, 10(1).
- Butler, C., Rollnick, S., Pill, R., Maggs-Rapport, F., & Stott, N. (1998). Understanding the culture of prescribing: qualitative study of general practitioners' and patients' perceptions of antibiotics for sore throats. *BMJ*, 317(7159), 637-42.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2015, January 28). Antibiotic Resistance threats in United States. Retrieved 2021, from <http://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013>.
- Golkar, Z., Bagazra, O., & Pace, D. G. (2014). Bacteriophage therapy: a potential solution for the antibiotic resistance crisis. *J Infect Dev Ctries.*, 8(2), 129-136.
- Hong, C., Aung, M. M., Kanagasabai, K., Lim, C. A., Liang, S., & Tan, K. S. (2018, May 16). The association between oral health status and respiratory pathogen colonization with pneumonia risk in institutionalized adults. *Int J Dent Hyg*, 16(2). 10.1111/idh.12321
- Lim, C. J., Cheng, A., Kennon, J., Spelman, D., Hale, D., Melican, G., Sidjabat, H. E., Paterson, D. L., Kong, D., & Peleg, A. Y. (2014). Prevalence of multidrug-resistant organisms and risk factors for carriage in long-term care facilities: A nested case-control study. *Antimicrob. Chemother*, 2014(69), 1972-1980. 10.1093/jac/dku077
- Machowska, A., & Lundborg, C. S. (2018, Dec 23). Drivers of Irrational Use of Antibiotics in Europe. *Int J Environ Res Public Health*, 23(16). 10.3390/ijerph16010027
- March, A., Aschbacher, R., Dhanji, H., Livermore, D. M., Böttcher, A., Sleghele, F., Maggi, S., Noale, M., Larcher, C., & Woodford, N. (2010, Jul 16). Colonization of residents and staff of a long-term-care facility and adjacent acute-care hospital geriatric unit by multiresistant bacteria. *Clin Microbiol Infect*, 16(7), 934-44. 10.1111/j.1469-0691.2009.03024.x.
- Michael, C. A., Dominey-Howes, D., & Labbate, M. (2014, Sep 16). The antibiotic resistance crisis: causes, consequences, and management. *Front Public Health.*, 2(145). 10.3389/fpubh.2014.00145
- Montenegro, L., Silva E Farias, I., de Araújo, E., de Pontes, J., Raymundo, M., de Sousa, S., Almeida, L., & Cavalcanti, Y. (2020, Jul 1). Biochemical and microbiological analysis of the saliva of institutionalized elderly: With edentulism, use of dentures and presence of biofilm. *J Clin Exp Dent.*, 12(7), e632-e637. 10.4317/jced.56842.
- Ong, K. M., Phillips, M. S., & Peskin, C. S. (2020, Nov 12). A mathematical model and inference method for bacterial colonization in hospital units applied to active surveillance data for carbapenem-resistant enterobacteriaceae. *PloS one*, 15(11). 10.1371/journal.pone.0231754
- Rodríguez, C., Korsak, N., Taminiau, B., Avesani, V., Van Broeck J, J., Delmée, M., & Daube, G. (2014). Clostridium difficile infection in elderly nursing home residents. *Anaerobe*, 30, 184-187. 10.1016/j.anaerobe.2014.08.007
- Rodríguez-Villodres, Á., Martín-Gandul, C., Peñalva, G., Guisado-Gil, A. B., Crespo-Rivas, J. C., Pachón-Ibáñez, M. E., Lepe, J. A., & Cisneros, J. M. (2021, Jun 7). Prevalence and Risk Factors for Multidrug-Resistant Organisms Colonization in Long-Term Care Facilities Around the World: A Review. *Antibiotics* (Basel), 10(6). 10.3390/antibiotics10060680